

MA'MURIY ISHLARNING SUDLOVGA TEGISHLILIGI

Javlon Zoilboyev

Toshkent davlat yuridik universiteti

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9656-7463>

j.zoilboyev@tsul.uz

+99894 679 66 49

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksiga asosan tatbiq etiladigan sudlovga tegishlilik institutining muhim jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada qiyosiy solishtirmalar, qonunchilik normalarining muhim jihatlari tahlil qilingan. Ushbu maqola o'quv maqsadida hamda yuridik texnikumlar, oliy o'quv yurtlarining huquqshunoslik yo'nalishida tahsil oluvchi talabalari uchun ma'ruza hamda seminar mashg'ulotlarida foydalanish uchun amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'muriy sud ish yurituvchi, sudlovga tegishlilik, ishlarni birlashtirish.

Qonunchilik bilan ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib, hal etilishi belgilangan ishlar muayyan mezonlar bo'yicha yo birinchi instansiya sudlarida, yo o'rta bog'in sudlarida yoki Oliy Sudga ko'rib chiqilishi kerak. Bu esa sud protsessual huquq sohasida **sudlovga tegishlilik** qoidalari deyiladi. Boshqacha aytganda, nizoning ma'muriy sudga taalluqligini aniqlangandan so'ng xuddi shu nizoni qaysi ma'muriy sud tomonidan ko'rib chiqilishini belgilovchi qoidalar birlashgan holda sudlovga tegishlilikni tashkil etadi.

Ma'muriy ishlarning sudlovga tegishliliği haqida gap ketganda sudlovga tegishlilikning 3 ta asosiy turi mavjudligini keltirish o'rinlidir. Ular quyidagilar:

1. Hudud bo'yicha tegishlilik;
2. Mazmun bo'yicha tegishlilik;
3. Arizachining tanlovi bo'yicha tegishlilik.

Hudud bo'yicha tegishlilik. Ma'muriy-huquqiy nizolaning ma'muriy organ joylashgan yerdagi ma'muriy sudlarda ko'rilishini anglatadi, ya'ni bunda arizachi Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi tomonidan chiqarilgan qarordan norozilik bilan ma'muriy sudga murojaat qilmoqchi bo'lsa, ariza Farg'ona tumanlararo ma'muriy sudiga berilishi kerak bo'ladi. Hudud bo'yicha sudlovga teshishlilikda asosiy mezon javobgar bo'lgan ma'muriy organ yoki mansabdor shaxs faoliyat yuritadigan organ joylashgan yerdagi ma'muriy sudga berilishidir. MSIYtK ning 28-moddasi¹ birinchi qismida sudga taalluqli ishlar tumanlararo ma'muriy sudlar tomonidan ko'rilishi belgilab qo'yilgan. Bu esa ma'muriy ishlar dastavval hudud bo'yicha sudlovga tegishli bo'lishini anglatadi.

Mazmun bo'yicha tegishlilik. Ma'muriy sudlarga taalluqli bo'lgan ishlarning tegishlilik nizoning mazmunidan hamda ko'lamidan kelib chiqib belgilanishini ishlarning mazmun bo'yicha sudlovga tegishlilik deyish mumkin. MSIYtK ning 28-moddasi 2-qismida investitsiya nizolari bo'yicha yirik investorning, raqobat to'g'risidagi ishlar bo'yicha tomonlarning xohishiga ko'ra ushbu toifadagi ishlar bevosita O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan, qolgan investitsiyaviy nizolar investorning xohishiga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari tomonidan birinchi instansiya sudi sifatida ko'rib chiqilishi bayon etilgan. Bundan kelib chiqadiki, investitsiyaviy nizolar hamda raqobat bo'yicha nizolar mazmun bo'yicha o'rta bo'g'in sudlarida yoki Oliy Sudga ko'rib chiqiladi. Bunday mazmundagi ishlarni bevosita birinchi instansiya sudlari sanalgan tumanlararo ma'muriy sudlar ko'rib chiqmaydi.

MSIYtK ning 29-moddasida davlat siri bilan bog'liq ishlarining tegishlilik bo'yicha ma'muriy sudlarda ko'rilishi belgilangan. Qoida tariqasida davlat siri bilan bog'liq bo'lgan ishlar Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlarida ko'riladi. Davlat siri bilan bog'liq ishlarni mazkur sudlar birinchi instansiya sudlari sifatida ko'radi.

Davlat tomonidan qo'riqlanadigan va maxsus ro'yxatlar bilan chegaralab qo'yiladigan alohida ahamiyatli, mutlaqo maxfiy va maxfiy harbiy, siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va o'zga xil ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasining davlat sirlari

¹ Qonun hujjatlari ma'lumotlari

O‘zbekiston Respublikasining

“Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida”gi qonun
1-moddasi²

Mazmun bo‘yicha sudlovga tegishlilikning navbatdagi turida Oliy Sudning sudloviga tegishli bo‘lgan ishlarni ko‘rib chiqamiz. MSIYtK ning 30-moddasida Oliy Sud tomonidan ko‘rib chiqiladigan ishlar sanab o‘tilgan. Ular quyidagilar:

1. Idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar yuzasidan nizolashish to‘g‘risidagi;
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi xatti-harakatlari (qarorlari) yuzasidan nizolashish haqidagi ishlar.

Arizachining tanlovi bo‘yicha tegishlilik.

Boshqa sudlardan farqli o‘laroq ma‘muriy sudlarda ommaviy-huquqiy nizolar yuzasidan ishlarni ko‘rishda sudlovga tegishlilikning arizachining tanlovi bo‘yicha amalga oshirilishi 3 ta holatda qo‘llanadi:

MSIYtK ning 33-moddasi

Arizachining tanlovi bo‘yicha sudlovga tegishlilik qoidasining qo‘llanishi bir tomondan, nizoning samarali hal etilishini ta‘minlab bersa, boshqa tomondan sud organiga bo‘lgan ishonchning ham mustahkamlanishiga omil yaratadi. Shuningdek,

²O‘zbekiston Respublikasining “Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida” gi qonuning 1-moddasiga qarang.. <https://lex.uz/ru/docs/-98850>

tafirlarning davlat boji bilan bog'liq harajatlarini qisqartirish imkonini yaratib beradi. Xulosa qilish mumkinki, arizachining tanlovi bo'yicha sudlovga tegishlilik qoidasida ishning mazmuni bilan birga javobgarlarning joylashgan hududi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlarni sudning o'z ish yurituviga olishi.³ Mazmun bo'yicha sudlovga tegishlilikning bir qismi sanalgan ishlarni sud tomonidan o'z ish yurituviga qabul qilib olishi haqida gapirganda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlarida hamda Oliy Sudda mavjud bo'lgan ishlarni sudlardan o'zining ish yurituviga olish yuzasidan huquqlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq. MSIYtK ning 2 ta moddasida ushbu huquq tushuntirilgan: 29-modda 2-qismida Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari alohida holatlarga qarab, har qanday ishni tumanlararo ma'muriy suddan olib qo'yishga va uni birinchi instansiya bo'yicha o'zining ish yurituviga qabul qilishga haqli ekanligi va 30-modda 3-qismida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi alohida holatlarga qarab, har qanday ishni istalgan ma'muriy suddan olib qo'yishga haqli ekanligi ko'rsatilgan. Bundan kelib chiqadiki, ma'muriy sudlarning o'rta va yuqori bog'inida ishlarni bir suddan o'zining ish yurituviga olish huquqi mavjud.

Shuningdek, MSIYtK ning 30-moddasi 4-qismida Oliy Sudning sudlovga tegishlilik bo'yicha bo'lgan huquqi keltirilgan:

- O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ish kassatsiya tartibida takroran ko'rib chiqilayotganda hal qiluv qarori, qaror bekor qilinib, uni birinchi instansiya sudiga yangidan ko'rib chiqish uchun yuborilayotganda ishni o'z ish yurituviga birinchi instansiya sudi sifatida qabul qilishga haqliligi belgilab qo'yilgan. Mazkur huquqning faqatgina Oliy Sudda mavjudligi yodda tutish lozim.

Ishni bir ma'muriy suddan boshqasiga o'tkazish.

Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunchilikka ko'ra sud tomonidan sudlovga tegishlilik qoidalariga rioya etilgan holda qabul qilib olingan ish,

³ M.M. Mamasiddiqov, Z.N. Esanova, D.Y. Habibullayev. Fuqarolik protsessual huquq. Yurudik kollejlar uchun o'quv qo'llanma. Toshkent «ILM ZIYO» 2012. 78-b.

garchi keyinchalik boshqa ma'muriy sudning sudloviga tegishli bo'lib qolsa ham, ilgari sud tomonidan mazmunan ko'rilishi kerak (MSIYtK 34-moddasi). Shu bilan birga, **ishni bir ma'muriy suddan boshqasiga o'tkazish** ma'muriy sudlarda tegishlilik qoidalarining bir qismi sanaladi. haqida gap ketganda ishlarni bir suddan boshqasiga o'tkazishni tahlil etish kerak. MSIYtK ning bir qator moddalarida ishlarni bir suddan boshqasiga o'tkazish haqida normalar keltirilgan. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari alohida holatlarga qarab, ishni bir suddan boshqasiga o'tkazishga haqli ekanligi belgilab qo'yilgan (MSIYtK 29-modda 2-qismi). Undan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi alohida holatlarga qarab, ishni bir suddan boshqasiga o'tkazishga haqli ekanligi keltirilgan (MSIYtK ning 30-moddasi 3-qismi). Yuqoridagi ikkita moddada keltirilgan ishlarni bir suddan boshqasiga o'tkazish uchun muayyan asoslarning bo'lishi talab etiladi. Bu asoslar qaysi ekanligi hamda qanday tartibda amalga oshirilishi MSIYtK ning 34-moddasida o'z ifodasini topgan.

Ba'zan sud tomonidan sudlovga tegishlilik qoidalariga rioya etilgan holda qabul qilib olingan ishlar keyinchalik boshqa ma'muriy sudning sudloviga tegishli bo'lib qoladi yoki boshqa sudning sudloviga tegishli bo'lib chiqadi. Bunday hollarda esa mazkur ish dastavval qaysi sud tomonidan qabul qilinib, ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, shu sudning o'zi tomonidan mazmunan ko'rib, yakunlanishi kerak bo'ladi. Bu MSIYtKning 34-moddasi 1-qismida belgilab qo'yilganligi yuqorida tahlil qilindi.

Bunday holatda sudyaning xatosi bilan emas, balki unga bog'liq bo'lmagan xatolik bilan sudlovga tegishlilik to'g'ri amalga oshirilmagan bo'ladi.

Biroq shunday holatlar borki, bunday holatlarda ma'muriy sudning muayyan instansiyasida ko'rish boshlangan yoki ish yurituvga qabul qilingan ish boshqa sudga o'tkazilishi talab etiladi. MSIYtKning 34-modda 2-qismiga ko'ra ishni bir suddan boshqasiga o'tkazish uchun quyidagi holatlar asos bo'ladi:

Ishni bir ma'muriy suddan boshqasiga o'tkaziladi-

- ish sudlovga tegishlilik qoidasini buzgan holda qabul qilinganligi ishni shu sudga ko'rish vaqtida ma'lum bo'lsa,

Ishni bir ma'muriy suddan boshqasiga o'tkaziladi-

- bir yoki bir nechta sudya rad qilinganidan keyin ularni mazkur sudga almashtirish mumkin bo'lmay qolsa, shuningdek ishni ushbu sudga ko'rish mumkin bo'lmay qolgan boshqa hollarda

Ishni boshqa ma'muriy sudga ko'rishga o'tkazish to'g'risida ajrim chiqariladi. Bu ajrim ustidan taraflar yuqori sudga apellatsiya shikoyati yoki prokuror protest keltirish huquqi. Ajrim chiqarib, boshqa sudga o'tkazilgan ish barcha kerakli va mavjud hujjatlari bilan o'tkazilgan sudga yuboriladi. Bir suddan boshqa sudga yuborilgan ish u yuborilgan sudga ko'rish uchun qabul qilib olinishi kerak. Bir suddan boshqa sudga ish o'tkazilganda ishni ko'rish boshidan boshlanadi.

Yodda tuting!

Ma'muriy sudlar o'rtasida sudlovga tegishlilik to'g'risidagi nizolarga yo'l qo'yilmaydi(MSIYtK 34-moddasi).

Sud hujjati⁴**AJRIM⁵****(ishni bir ma'muriy suddan boshqasiga o'tkazish haqida)**

2021-yil fevral oyining 26-kuni Termiz tumanlararo ma'muriy sudning sudyasi R.O. Zufarov, sudya yordamchisi L.J. Qiyomovning kotibligida, ___tuman prokurorining yordamchisi S.A. Asadov, arizachi ST. Gulomov,

⁴ MSIYtK ning 34-moddasi ikkinchi qismi 1-bandiga ko'ra Sud ish sudlovga tegishlilik qoidasini buzgan holda qabul qilinganligi ishni shu sudga ko'rish vaqtida ma'lum bo'lsa, boshqa ma'muriy sudga o'tkazadi. Qoida tariqasida, Sud tomonidan sudlovga tegishlilik qoidalariga rioya etilgan holda qabul qilib olingan ish, garchi keyinchalik boshqa ma'muriy sudning sudloviga tegishli bo'lib qolsa ham, ilgari sud tomonidan mazmunan ko'rilishi kerak.

⁵Маъмурий ишлар бўйича суд ҳужжатлари намуналари (Матн): амалий қўлланма/ Ф.Т.Турсунов, С.Б.Асқаров. – Тошкент.: Muharrir nashriyoti, 2021

javobgar vakili K.L. Rasulov ishtirokida, arizachining javobgar Dehqonobod tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo‘limi mansabdor shaxslari xatti-harakatlarini konunga xilof deb topish to‘g‘risidagi arizasi bo‘yicha qo‘zg‘atilgan 3-1901-1901/2323-sonli

ma‘muriy ishni ochik sud majlisida ko‘rib chiqib, quyidagilarni

ANIQLADI:

Arizachi Termiz tumanlararo ma‘muriy sudiga ariza bilan murojaat kilib, Dehqonobod tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo‘limi mansabdor shaxslari xatti-harakatlarini qonunga xilof deb topishni so‘ragan.

Sud majlisida arizachi o‘z arizasini qo‘llab-quvvatlashini ma‘lum qilib, uni qanoatlantirishni so‘radi.

Javobgar vakili arizani qanoatlantirishni rad etishni so‘radi.

Sud taraflar vakillarining tushuntirishlarini va prokurorning fikrini eshitib, kuyidagilarga ko‘ra, ma‘muriy ishni mazmunan ko‘rish uchun Termiz tumanlararo ma‘muriy sudidan Qarshi tumanlararo ma‘muriy sudiga o‘tkazishni lozim topadi.

O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 32-moddasiga ko‘ra, fuqaroning yoki yuridik shaxsning arizasi (shikoyati) qarorlari, harakatlari (haraktsizligi) ustidan shikoyat qilinayotgan ma‘muriy organ joylashgan yer yoxud mansabdor shaxsning ish joyi bo‘yicha sudga taqdim etiladi.

Ushbu Kodeks 34-moddasi ikkinchi qismining 1-bandiga asosan, ish sudlovga tegishlilik qoidasini buzgan holda qabul qilinganligi ishni shu sudda ko‘rish vaqtida ma‘lum bo‘lsa, sud ishni boshqa ma‘muriy sudga o‘tkazadi.

Ish hujjatlaridan aniklanishicha, arizachi javobgar Dehqonobod tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo‘limi mansabdor shaxslari xatti-harakatlarini qonunga xilof deb topishni so‘ragan.

Shu sababli, mazkur ish sudlovga tegishlilikning umumiy qoidalari bo‘yicha Termiz tumanlararo ma‘muriy sudi tomonidan emas, balki Qarshi tumanlararo ma‘muriy sudida ko‘rib chiqilishi lozim.

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksining 32, 34 va 169-moddalarini qo‘llab, sud

AJRIM QILDI:

Arizachining javobgar Dehqonobod tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo‘limi mansabdor shaxslari xatti-harakatlarini qonunga xilof deb topish to‘g‘risidagi arizasi bo‘yicha qo‘zg‘atilgan 3-1901-1901/2323-sonli ish Termiz tumanlararo ma‘muriy sudidan Qarshi tumanlararo ma‘muriy sudiga ko‘rib chiqish uchun o‘tkazilsin.

Sudya

R. O. Zufarov

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 26.01.2018-y., 02/18/MPK/0627-son. <https://lex.uz/docs/-3527353> O‘zbekiston Respublikasining “Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida” gi qonuning 1-moddasiga qarang.. <https://lex.uz/ru/docs/-98850>
2. M.M. Mamasiddiqov, Z.N. Esanova, D.Y. Habibullayev. Fuqarolik protsessual huquq. Yurudik kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent «ILM ZIYO» 2012. 78-b.
3. MSiytK ning 34-moddasi ikkinchi qismi 1-bandiga ko‘ra Sud ish sudlovga tegishlilik qoidasini buzgan holda qabul qilinganligi ishni shu sudga ko‘rish vaqtida ma‘lum bo‘lsa, boshqa ma‘muriy sudga o‘tkazadi. Qoida tariqasida, Sud tomonidan sudlovga tegishlilik qoidalariga rioya etilgan holda qabul qilib olingan ish, garchi keyinchalik boshqa ma‘muriy sudning sudloviga tegishli bo‘lib qolsa ham, ilgari sud tomonidan mazmunan ko‘rilishi kerak.
4. Маъмурий ишлар бўйича суд ҳужжатлари намуналари (Матн): амалий қўлланма/ Ф.Т.Турсунов, С.Б.Асқаров. – Тошкент.: Muharrir nashriyoti, 2021